

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ZARAH V. VENZUELO, D.M. - H.R.M.

Associate Professor II

Negros Oriental State University

venzuelozarah@gmail.com

“JOWA KONG MAHAL”

Sa tuwing tayo'y magkikita, kilig ang aking nadarama,
Ikaw ang aking jowa, ikaw ang aking syota,
Araw-araw, ikaw ang laging kasama.

Sa bawat sandaling lumilipas, ikaw ang nasa isip ko,
Sa aking puso, mayroong chill na hindi ko maipaliwanag.
Tayo, magkasama sa bawat paglalakbay.

Sa tuwing ako'y magigising, ikaw agad ang hinahanap,
Ang jowa kong mahal, ang syota kong pinakamamahal.
Sa bawat chill at kilig, ikaw ang dahilan.

Ibig sabihin ng mga Balbal na salitang ginamit ko:

1. "Syota" - Kasintahan
2. "Jowa" - Kasintahan
3. "Chill" - Mag-relax o magpahinga kasama ang minamahal
4. "Kilig" - Ang kasiyahan o excitement kapag kasama ang minamahal